

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

к.т.н., доцент Худайбердиев Абъеркул,
преподаватель Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли
магистрант, Мухамаджанов Фарход Фуркатович
студент, Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени
М.Улугбека. e-mail: xshoxbozjon@mail.ru

Аннотация: В целом транспортная сеть города характеризуется недостаточно высокими техническими показателями. В частности, низка плотность транспортной сети (в среднем по городу $1,1 \text{ км/км}^2$), недостаточна доля площади проезжих частей от площади отдельных концентрических зон, что приводит к чрезмерному увеличению плотности маршрутной сети и маршрутных коэффициентов (только по автобусу в среднем по городу он равен 5, а в центре 10) и усложняет условия движения. Такой анализ позволяет обосновать мероприятия по совершенствованию транспортной сети отдельных зон города в рамках проектируемой комплексной транспортной сети города.

Ключевые слова: центр, город, пик, пассажирского транспорта, транспортным узлом, зонирования.

Совершенствование организации чрезмерному увеличению плотности пассажирских перевозок зависит от маршрутной сети и маршрутных комплекса взаимосвязанных задач, для коэффициентов (только по автобусу в решения которых необходим анализ среднем по городу он равен 5, а в центре 10) транспортной сети, работы пассажирского и усложняет условия движения. Такой транспорта, характеристик пассажирских анализ позволяет обосновать мероприятия перевозок и экономических показателей по совершенствованию транспортной сети транспортных предприятий. отдельных зон города в рамках

Анализ этих проблем был рассмотрен проектируемой комплексной транспортной на примере города Самарканда с сети города. миллионным населением.

Анализ транспортной сети города долгосрочных прогнозов развития проведен по известному принципу транспортной сети необходимо накапливать зонирования территории города на ряд и анализировать показатели по отдельным концентрических окружностей, что дает районам города за значительный возможность изучить изменение различных промежутков времени, для чего кроме транспортно-планировочных показателей по указанного принципа зонирования города мере удаления от центра. Этот метод целесообразно пользоваться членением его применим для данного случая, поскольку территории с помощью квадратной сетки, город имеет элементы радиальной что будет способствовать механизации сбора планировки с ярко выраженным главным статистической информации и созданию транспортным узлом, совпадающим с банка данных. геометрическим центром.

В целом Изучение работы пассажирского транспортная сеть города характеризуется транспорта позволило установить основные недостаточно высокими техническими закономерности и зависимости его показателями. В частности, низка плотность движения. Исходными данными для транспортной сети (в среднем по городу $1,1 \text{ км/км}^2$), выявляя закономерностей явились недостаточна доля площади материалов специальных транспортных проезжих частей от площади отдельных обследований, проведенных в Самарканде. концентрических зон, что приводит к Регулярность и интервалы движения

транспорта изучались путем наблюдений за подвижным составом на наиболее загруженных остановочных пунктах в утренние и вечерние часы «пик» в течение трех часов. Сходы подвижного состава анализировались по отчетным данным по электротранспорту за весь зимний период. Было обследовано 100% подвижного состава электротранспорта о 26% автобусного парка. Обработка материалов проводилась двумя методами - расчетным (на ЭВМ с помощью стандартных программ с использованием критериев согласия) и графическим (путем нанесения экспериментальных данных на специальные сетки - вероятностную и логарифмическую).

Сопоставление этих методов обработки подтвердило целесообразность применения оперативного графического метода для обработки материалов транспортных обследований.

Полученные закономерности и зависимости (см. таблицу) целесообразно использовать для совершенствования организации движения пассажирского транспорта и транспортного потока в целом. Они необходимы также для моделирования движения транспорта при разработке АСУ. При этом нужно иметь в виду, что указанные

закономерности имеют определенную область применения, связанную с характеристиками маршрутов. Так, нормальное распределение хорошо соответствует движению транспорта при маршрутных интервалах от 2 до 10 мин. Гамма-распределение, описывающее распределение интервалов движения, подходит при величине средних интервалов до 4 мин. Для остальных значений больше соответствует распределение Вейбулла. Пуассоновское распределение соответствует лишь для распределений сходов с малой вероятностью - до 1,5 % в час «пик» от максимального выпуска подвижного состава. Найдены также наиболее опасные, по числу сходов, периоды времени, что поможет разработать мероприятия для предотвращения заторов на магистралях.

Анализ зависимостей регулярности движения (γ) от интервала движения (t) показывает, что планирование регулярности должно зависеть от характеристик маршрутов.

Важным для прогнозирования вопросом является изучение динамики транспортных показателей во времени и их взаимосвязи с различными факторами.

Закономерность или зависимость	Аналитическое выражение и параметры	Графическая интерпретация
Распределение отклонений движения подвижного состава от маршрутных расписаний движения	Нормальное распределение 1. $\bar{X}_1 = 0,18, S_1 = 2,17$ 2. $\bar{X}_2 = 0,17, S_2 = 3,45$	
Распределение маршрутных интервалов движения транспорта	1. Гамма-распределение $a = 1,092, v = 1,665$ $S = 2,4$ 2. Распределение Вейбулла $m = 0,18, S = 3,0, n = 1,7$	
Распределение сходов подвижного состава с линии	Распределение Пуассона $\lambda = 1,73$	
Зависимость регулярности от интервала движения и средне-квадратического отклонения от интервала движения	1. $z = 79 - 2,16 t, S, \text{мин}$ 2. $s = 2 + 0,133 t$ 3. $z = 110 - 7t$	

Пассажирыские перевозки изучались по материалам массовых транспортных обследований, проводимых в Самарканде различными методами. Особое внимание уделялось анализу качества транспортного обслуживания.

В качестве основных критериев качества использованы наполнение подвижного состава и регулярность движения. Установлено, что автобусный транспорт, перевозящий 70% пассажиров, в часы «пик» работает со значительной перегрузкой.

Средний по городу коэффициент наполнения на наиболее загруженном перегоне для одной транспортной единицы равен 1,3, в то же время электротранспорт загружен только наполовину от своей паспортной вместимости. Кроме того, установлены значительные колебания суточных и пиковых коэффициентов наполнения по отдельным маршрутам автобусного и электрического транспорта. Для их выравнивания необходимо изменение

выпуска подвижного состава на линию (с проверкой по допустимому интервалу движения) и изменение, в связи с этим, расписаний движения.

Регулярность движения автобусов ниже, чем электротранспорта. При приятном допустимом отклонении от расписания на автобусе ± 2 мин регулярность в пиковые периоды равна 63%; на электротранспорте при допустимом отклонении $+2$ и -1 мин - 76%. Средний интервал движения на автобус значительно больше, чем на электротранспорте. Низкие коэффициенты наполнения и малые интервалы движения свидетельствуют о недостаточном развитии сети электротранспорта и о ее высоком насыщении подвижным составом. Количество транспортных единиц в движении на 1 км сети на электротранспорте в 1,5 раза больше, чем на автобусе, что не соответствует существующему распределению объемов перевозок по отдельным видам транспорта.

Путем обследований и анализа статистического материала о выручке на

подвижном составе с кондукторным и бескондукторным обслуживанием установлено, что процент безбилетников в обычные дни составляет 20-25%. Причем доля безбилетного проезда изменяется во времени, увеличиваясь в вечернее время в связи с ослаблением контроля на линии. В день обследования количество безбилетников сокращается примерно вдвое, но на следующий день значительно превышает обычный уровень. Для снижения безбилетного проезда в ряде городов создаются постоянно-действующие транспортные дружины, имеющие дополнительные льготы.

Транспортные предприятия города, осуществляющие пассажирские перевозки, являются плано-убыточными, причем с постоянным ростом убытков. Рост себестоимости перевозок зависит как от объективных причин (улучшение технической оснащённости транспорта, повышение зарплаты персоналу), так и субъективных причин. Уменьшение влияния последних на рост себестоимости пассажирских перевозок, при требуемом уровне транспортного обслуживания, возможно путем анализа влияния отдельных факторов на работу пассажирского транспорта.

Список литературы

1. Сафронов Э.А., Горнец Л.К. Анализ регулярности движения. "Городское хозяйство Москвы", 1977, № 2.
2. Потаев, Г.А. Преобразование и развитие городов – центров туризма / Г.А. Потаев. – Минск: БНТУ, 2010. – 227 с.
3. Потаев, Г.А. Планировка, застройка и благоустройство городов – центров туризма: пособие проектировщику / Г.А. Потаев, Г.Р. Потаева. – Минск: «Минсктиппроект», 2011. – 204 с.: ил
4. Булатова Е.К., Ульчицкий О.А. Архитектура туризма и туристических комплексов [Электронный ресурс] : учебное пособие
5. Саидова, Н., & Хайдаров, Ш. (2019). ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ГОРОДА, ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОТХОДОВ,

ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА. In НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 37-39).

6. КЕЛЬДИЯРОВА, Г. Ф., ЯКУБОВ, Т. Б., ОЛИМОВА, Д. А., & ХАЙДАРОВ, Ш. З. (2018). ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В САМАРКАНДСКОМ ОБЛАСТИ. In НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 177-179).

7. Пардаев, О. Н., Бердикулов, А. А., Хайдаров, Ш. З. Ў., & Шохрух, Р. Ў. Б. (2021). Ривожланаётган шаҳарларда йўл ҳаракати жадаллигини муқобиллаштириш усуллари. *Science and Education*, 2(6), 313-319.

8. SHAKHRISABZ CITY-ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES FM Madiev, SZ Khaydarov - FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.), *Zbiór artykułów*, 2020

9. Madiev, F. M., & Xudayberdiev, A. Restoration is not labor, it is science. *Science and Education*, 2(4), 157-162.

10. Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.

11. Sh, F. (2023). SHAHARLARDA AVTOMOBILLAR TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR. *Journal of new century innovations*, 24(2), 52-56.

12. Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. *Journal of new century innovations*, 24(2), 44-51.

13. Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.

14. Худойбердиев, А., Бекназаров, М. Б., Санаева, Н. П., & Ачилдиев, Р. М. (2015). ИНЖЕНЕРЛИК ТАРМОҚЛАРИ ҚУРИЛИШИ СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ. МЕ'MORCHILIK EVEN TO THE ECONOMIK AND
va QURILISH MUAMMOLARI, 61. ECOLOGICAL EFFICIENCY. In Будущее

15. Achildiyev, R. M., & Otabekova, D. (2022). YIRIK SHAHARLARDA TRANSPORT MUAMMOLARINI HAL ETISHDA XORIJIY TAJRIBALAR. Academic research in educational sciences, 3(11), 496-502.

16. SALIEVA, N. M., & BERDIKULOV, A. A. (2016). ORIENTATING URBAN TRANSPORT SYSTEM FROM BREAK-

науки-2016 (pp. 131-134).

17. Бердикулов, А., Давлатов, И., & Хурсандова, Б. (2021). Размещение промышленных предприятий в городе. Science and Education, 2(6), 138-144.

	3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"	
86.	<i>Мансуров Я.М., -</i> ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	343-346
87.	<i>А.Т.Хотамов, М.А. Туронов -</i> ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	347-351
88.	Nazirov Baxtiyor O‘ktamjon o‘g‘li, Salimova Barno Djmalovna, - AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)	352-355
89.	<i>О.К.Хушвақтов, А.Х.О‘роқов,</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI	356-360
90.	<i>Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, Kosimov Turaboy -</i> ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).	360-364
91.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o‘g‘li,</i> SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	365-368
92.	<i>Beknazarov M.B., Boynazarov M.M,-</i> SAMARQAND VILOYATI KO‘CHALARI VA AVTOMOBIL YO‘LLARINI ZAMONAVIY KO‘KALAMZORLASHTIRISH	369-371
93.	<i>Quromboyev Suxrob Yo‘ldosh o‘g‘li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna</i> URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI	372-373
94.	<i>А.Х.О‘роқов. О.К.Хушвақтов, -</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA‘SIRINI TADQIQ QILISH.	374-377
95.	Mirzahidova Ozoda Mirabdullaevna- MONITORING AND DIAGNOSIS OF GROUND PATH AND SURFACE	378-381
96.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Д.Кодирова, Н.Худоёрлова, Х.Каримжонов.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	382-386
97.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich, Raximov Abduaziz teachers, Atabekova Dinara Nasim kizi, master, Abdugafforov Abdulaziz, -</i> EXPANSION AND DEVELOPMENT OF ROAD NETWORKS (FOR EXAMPLE, THE INTERSECTION OF M. ULUGBEK AND GAGARIN STREETS)	387-391
98.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Мухаммаджанов Фарход Фуркатович Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли -</i> ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК	392-396
99.	<i>А.Т. Хотамов, Sh.A. Axmedov., S.B. Bo‘ronov-</i> TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	397-400
100.	Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich - AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	401-404
101.	<i>F.A. Abdixalilov , E.Q. Xaytimbetov.-</i> SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH	405-408